

ТЕОРЕТИКО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ЭТИО-ЭКОЛОГО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЗДОРОВЛЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ

Мадаханов Акбаржан Сабиржанович¹, Мадаханов Акмал Акбаржанович²

¹к.м.н., старший преподаватель, Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан;

²врач невролог санатории «Ханабад», Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17610631>

Аннотация. В статье представлены теоретические и организационные аспекты этио-эколого-патогенетического подхода к оздоровлению населения Приаралья. Подчеркивается, что широкое внедрение цифровой экономики в Республике Узбекистан может служить важнейшей возможностью в сохранении и укреплении здоровья населения Приаралья на основе этио-эколого-патогенетического подхода.

Ключевые слова: Аральское море, Приаралье, заболеваемость, оздоровительный туризм, Ферганская долина, санаторий “Ханабад”, рекреационные зоны.

Аннотация. Maqolada Orolbo`yi aholisini sog`lomlashtirishga etio-ekologo - patogenetik yondashuvning nazariy va tashkiliy aspektlariga oid fikr va mulohazalar bildirilgan. O`zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotiga o`tish Orolbo`yi aholisining sog`lig`ini saqlash va mustahkamlashga etio-ekologo - patogenetik yondashuvni amalga oshirishda muhim imkoniyat bo`lib hizmat qilishi mumkinligi ta`kidlangan.

Калим сўзлар: Орол денгизи, Оролбўйи, касалланиш, соғломлашти-рувчи туризм, Фаргона водийси, “Ханобод” санаторияси, рекреацион хуудлар.

Abstract. The article presents ideas and observations on the theoretical and organizational aspects of the etio-ecological-pathogenetic approach to improving the health of the Aral Sea population. It is emphasized that the transition to a digital economy in the Republic of Uzbekistan can serve as an important opportunity for implementing the etio-ecological-pathogenetic approach to preserving and strengthening the health of the Aral Sea population.

Keywords: Aral Sea, Incidence, health tourism, Fergana Valley, Sanatorium “Khanabad”, recreation Area.

Вопрос смягчения Аральского кризиса остаётся важным и актуальным, как для Узбекистана, так и для всего региона. В Приаралье в 2012 году был дан старт первой фазе Совместной программы по оказанию содействия региону, в рамках которого были объединены усилия нескольких агентств ООН, осуществляющих свою деятельность в Узбекистане по различным направлениям. Первая фаза Программы завершена в 2016 году, в настоящее время реализуется её вторая фаза – называемая “Укрепление потенциала жизнеустойчивости населения, пострадавшего в результате кризиса Аральского моря, посредством создания много партнёрского фонда по безопасности человека для региона Приаралья“(Новостной Бюллетень за первый квартал 2017 года.). Жизнь убедительно показывает, что Возрождение Приаралья и его перспективы возможны только совместными усилиями (Хасанов, <https://www.uzembassy.uk>). 29 августа 2015 года Кабинет Министров Республики Узбекистан принял Постановление №

255 “О комплексной программе мер по смягчению последствий Аральской катастрофы, восстановлению и социально-экономическому развитию региона Приаралья на 2015 –2018 годы“, предусматривающее основные подходы и направления по смягчению последствий Аральской катастрофы и восстановлению региона Приаралья согласно приложению № 1. В этом важнейшем документе приложениями № 2-7 предусмотрены такие меры осуществление, которых несомненно будут положительно влиять на достижение цели – повышения уровня здоровья населения Приаралья.

В Муйнаке по инициативе Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева продолжается целенаправленная работа по озеленению дна высохшего Аральского моря. Лесные насаждения из саксаула помогут остановить процесс выдувания ядовитых солей и песка со дна в атмосферу. Через пять лет, посадки задержат уже 70% соли, а через десять лет процесс выветривания будет полностью остановлен. Проблема Приаралья, не смотря на масштабность проводимых мер, как на южном, так и на северном частях продолжает сохранять свою актуальность (МФСА.,kazaral.org;). При этом, решение вопросов, связанных со здоровьем населения из года в год обращает на себя все больше внимания.

Изучению и прогнозированию уровня заболеваемости населения Приаралья посвящены ряд исследования, (Газизова,2017,С-52-54; Розумбетов,2021.С-444-447; Nurlanov,2024.С.39-41), в том числе методом многофакторной нелинейной корреляции (Турдымамбетов, aknuk.uz.). Ещё 20 лет тому назад, была определена психические дезадаптации у жителей Приаралья их структура (Бултачев, 2006. – С. 47-48). Динамическое прослеживание за уровнем показателей здоровья, указывает на важность принятия решительных мер по управлению данным био-эколого-социально обусловленным явлением (Сакиев , 2014. – С- 1-3;Сакиев, 2014. – С. 220-221; Сакиев, 2015. С-19-22). Установлено, что антропометрические характеристики молодежи приаралья (узбекистан) существенно зависят от степени экологического неблагополучия территории (Еркудов, 2010.10). Заболевания, вызванные неблагоприятными факторами зоны Приаралья стали причиной развития эктопической беременности (Usinova,2024 С-147-152). Исследования, посвященные выявлению заболеваний детского возраста позволили сделать вывод о том, что условия жизни жителей южного Приаралья обуславливают возникновение, дополнительной для этого периода, случаев заболеваний (Kurbanazarov M. K. и др., Section 7. Medicine. С-162-163).

Следует отметить, что у лиц в преморбидном состоянии, влияние неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения Приаралья проявляется в линейном повышении показателей, в том числе САД, ЧСС, СДД, МОК, ЧД, АП и снижении ИНК. Авторы указывают, что все это обусловлено в наличии заболеваний, которое влияет на снижение функциональных возможностей организма (Алшынбекова, 2017, С.5-9).

Вышеизложенные предопределяет важность разработки новых подходов к решению проблем со здоровьем применительно к населению Приаралья.

Цель исследования. Социологическое изучение мнение населения Приаралья о целесообразности и возможностях оздоровления их в санаторно-курортных условиях и рекреационных зонах Ферганской долины Узбекистана и разработать комплекса мер по её реализации.

Материалы и методы. Исследование основывалось на материалы, являющимися результатами опроса, по специально составленной программе сбора информации. Опросом охвачено 156 жители, проживающие на различных зонах Приаралья, в том числе

приехавшие в город Ханабад Андижанской области с целью отдыха, навещать близких и родных, а также по другим причинам.

Результаты и обсуждение. Мнения опрошенных по вопросу о целесообразности оздоровления населения Приаралья в санаторно-курортных условиях и рекреационных зонах Ферганской долины Узбекистана в 76,0% случаях были положительными. При этом, на вопрос какие преимущества они видят в поездке на санатории, расположенные в вышеуказанном регионе республики: - в 82,0% случаях, указано, что человек независимо от дней пребывания в санаторно-курортных условиях, освобождается от бытовых и служебных обязанностей; - в 86,0% случаях считали, что человеку в санаторно-курортных условиях предоставляется ряд возможности, а именно не только быть под наблюдением врачей, но и обследоваться и лечится при помощи современных лечебно-диагностических аппаратур; - в 73,0 % случаях надеются, что в санаторно-курортных условиях их будут оздоравливать используя естественные природные средства; - в 93,6 % случаях ожидают, что они будут окружены теплыми и благожелательными отношениями персонала и наслаждаться неповторимым пейзажем местности, окружающая санаторию; - в 66,0% случаях предполагают возможность познакомиться и подружиться с людьми не только своей страны, но и из зарубежа; - в 79,5 % случаях респонденты считали, что человек после санаторно-курортного оздоровления, на долгое время будет чувствовать себя бодрым и находится в приподнятом настроении..

Вместе с тем, опрошенными по вопросу о возможностях оздоровления населения Приаралья в санаторно-курортных условиях и рекреационных зонах Ферганской долины Узбекистана, в 36,0% случаях было указано, что это ни всегда возможно. В числе причин к этому, в 88,0% случаях назван большие финансовые расходы, связанные прежде всего высокой стоимостью пребывания и обслуживания больных и отдыхающих в санаторно-курортных условиях. На относительно большое расстояние от населенных пунктов Приаралья до санаторно-курортных учреждений, расположенными в Ферганской долине, как причина невозможности организовать лечебно-оздоровительной помощи отметили в 29,0% случаях. Выше приведенные данные об уровне здоровья населения Приаралья, а также результаты исследования, на наш взгляд, дают основание считать, что есть потребность в оздоровлении населения, в достаточно отдаленном от неблагоприятных условий этого региона. В этом плане, суть и содержания, предложенного нами, ещё 2019 году, этио-эколого-патогенетический подход к оздоровлению населения Приаралья, очередной раз может стать предметом обсуждения. Во первых, жители Приаралья уезжая на санаторно-курортное учреждение, расположенное на достаточно большом расстоянии и на определенное время избавляется от постоянного воздействия болезнетворных факторов высыхающего моря, являющийся этиологической основой возникающих патологий. Во вторых, пациент будет иметь возможность, передислоцироваться от экологически неблагоприятных условий к благополучному. Общеизвестно, существует теория и практика, а также достаточно убедительные сведения о высокой эффективности защиты организма от воздействия вредных факторов методом увеличения расстояния между источником и организмом. Можно предположить, что расстояние между высыхающей морей и санаторно-курортным учреждением, чем больше тем данная практика будет эффективнее. В третьих, пациенту находящемуся в условиях санаторно-курортного учреждения будут предоставлены возможности получить лечебно-оздоровительную помощь патогенетического плана. Следует особо отметить, что

эффективность лечебно-профилактических мер, проводимых в санаторно-курортных учреждениях, существенно зависит от продолжительности пребывания пациент в этих условиях. Естественно, дни пребывания в санаторно-курортном оздоровлении будут зависеть от времени и финансовых возможностей, которыми располагает лица, приехавший в санаторию.

Современный этап развития лечебно-оздоровительного туризма, применительно к жителям Приаралья, невозможно представить без создания кластера, соответствующего целям и задачам сохранения и укрепления здоровья населения данного региона и широкого использования при этом возможностей передовой информационно-коммуникационной технологии. Этому существенно способствовало Постановление Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2018 года ПП-3832 “О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан”. Использование возможностей информационно-коммуникационной технологии в деятельности кластера оздоровительного туризма будет важнейшим условием в достижении цели – формирования, сохранения и укрепления здоровья населения путем смягчения воздействий факторов высыхающего дна Приаралья. В свете выше изложенного вырисовывается картина задач по кадровому и технико-программному обеспечению применения информационно-коммуникационной технологии в сфере оздоровительного туризма.

Выводы и предложения.

1. Состояние здоровья населения Приаралья продолжает оставаться, настоятельно требуя принятия новых, наиболее эффективных подходов к его оздоровлению.

2. Меры, проводимые в данном направлении должны учитывать не только уровень и структуру заболеваемости, но и причину, механизм развития болезней и экологию местности, где возникла и развивалась патология. На наш взгляд, этим принципиально важным требованиям, в определенной степени отвечает, предложенный нами “Этио-эколого-патогенетический подход к оздоровлению населения Приаралья”.

3. В широком и эффективном использовании данного подхода, Ферганская долина со своими природно-климатическими условиями и сетью функционирующих здесь санаториев и профилакторий, а также рекреационных зон является уникальной возможностью.

С целью удовлетворения потребности населения Приаралья в санаторно-курортных услугах и улучшения потока здоровых и больных, независимо от сезона года:

1. Учитывая недостаточности семейного бюджета для оздоровления в санаторно-курортных условиях, расположенные в Ферганской долине считаем эффективным способом, внедрение в практику финансовых отношений (целевую внутреннюю банковскую систему санаторно-курортного учреждения), функционирующего только в пределах и в интересах санатория и клиента (пациента).

2. Для жителей, из населенных пунктов Приаралья предусмотреть льготные кредиты «Санатория».

3. Во всех санаториях, функционирующих в Ферганской долине предусмотреть возможности снижения стоимости услуг на 50% в осенне-зимнем периоде для жителей Приаралья.

4. С целью уменьшение расходов за проезд между населёнными пунктами Приаралья и санаториями, расположенными в Ферганской долине предусмотреть льготы за проезд по железнодорожному транспорту.

ЛИТЕРАТУРА

1. Совместная программа ООН “Укрепление потенциала жизнеустойчивости населения, пострадавшего в результате кризиса Аральского моря, посредством создания многопартнерского фонда по безопасности человека для региона Приаралья. Новостной Бюллетень за первый квартал 2017 года.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2018 года ПП-3832 “О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан”
3. Аральское море /МФСА., kazaral.org/Исполнительная Дирекция Международного фонда спасения Арала в Республике Казахстан. История Аральского моря. Март 2019 –. re-ek-ifas.waterunites-ca.org
4. Алшынбекова Г.К., Рахметова Ф.М., Оразбаева Б.С. Влияние неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения Приаралья//Научное обозрение. Медицинские науки.2017 №5 С.5-9.URL:<https://science-medicine/ru/ru/article/view?id=1028>
5. Бултачиев Ж.Ж. Структуре проявлений психической дезадаптации у жителей Приаралья. //Медицина. - №9. - 2006. – С. 47-48.
6. Газизова А. О. 2 , Ибраева Л. К. 1 , Аманбекова А. У. 1 , Рыбалкина Д. Х. 1 , Дюсембаева Н. К. 2 , Салимбаева Б. М. 1 , Дробченко Е. А. 1, Урсаев А. О. 2. Заболеваемость органов дыхательной системы населения Приаралья. Медицина и экология, 2017, 3. С-52-54 <https://cyberleninka.ru>
7. Еркудов В. О., Заславский Д.В., Пуговкин А. П., и др. Антропометрические характеристики молодежи приаралья (узбекистан) в зависимости от степени экологического неблагополучия территории. Экология человека 2020.10
8. **Кутлимуратов М.** Здоровье населения Приаралья улучшается благодаря реформам 30 октября 2024 <https://yuz.uz>
9. Kurbanazarov M. K. Abdullaeva N. Z. Palekeeva G. P. Evaluation of the state of extra-scope pathology at childhood in children in the southern region of aral. Section 7. Medicine. С-162-163.
10. Nurlanov. A.S. Orolbo’yi regionida ekologik muammolarning tabiiy atirof muhitning o’zgarishiga tasiri . Eurasian journal of academic research. Volume 4, Issue 3, Part 2 March 2024.С-39-41
11. Розумбетов К. У. , Нажимов И. И. , Нисанова С. Н. , Матчанов А. Т. Оценка состояния здоровья населения приаралья. Scientific progress volume 2 | issue 3 | 2021 issn: 2181-1601. С-444-447
12. Сакиев К.З. Об оценке состояния здоровья населения приаралья. © Медицина труда и промышленная экология, 2014. – С- 1-3
13. Сакиев К.З, Отарбаева М.Б, Гребенева О.В, Жанбасинова Н.М, Аманбеков У.А., Таткеев Т.А, Намазабаева З.И. Управление состоянием здоровья населения Приаралья. ISSN 1026-9428. Медицина труда и промышленная экология, № 7, 2015. С-19-22

14. Сакиев К.З , Жумабекова Г.С, Батырбекова Л.С, Ибраева А.Д, Хайдаров К.К. Современные проблемы здоровья населения Приаралья. Вестник КазНМУ, №3(3)-2014. – С. 220-221
15. Турдымамбетом И. К вопросу прогнозирования уровня заболеваемости населения Приаралья методом многофакторной нелинейной корреляции//Проблемы рационального использования и охрана биологических ресурсов Южного Приаралья.aknuk.uz.
16. Usinova Z. B. Abdurakhmanova B. R Niyazmetov R. E. The incidence and factors leading to the development of ectopic pregnancy in a retrospective group in the priaralye region. Eurasian journal of academic research Innovative Academy Research Support Center. Volume 4, Issue 11, November 2024 C-147-152. www.in-academy.uz.
17. **Хасанов Н.** Возрождение Приаралья и его перспективы возможны только совместными усилиями <https://www.uzembassy.uk>